

O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO IDOSO

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

THE NURSING PROFESSIONAL IN THE HUMANIZATION OF CARE FOR THE ELDERLY

EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO DEL ANCIANO

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10201112

¹Danilo Alves de Oliveira

²Marina Victoria Neto Assis

³Esther Helena Catão de Andrade Ferraz

⁴João de Sousa Pinheiro Barbosa

RESUMO

Objetivo: Avaliar a importância da assistência de enfermagem humanizada para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e a mitigação dos efeitos do envelhecimento.

Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa baseada no método Problema, Conceito e Contexto (PCC) proposto por Sanches (2018). A revisão abrange artigos publicados entre 2017 e julho de 2023, escritos em

português, inglês ou espanhol, focados na assistência humanizada ao idoso. A pesquisa foi conduzida nos bancos de dados SciELO, PubMed Central® (PMC) e BIREME, utilizando Descritores em Saúde (DeCS)/Medical Subject Headings (MeSH).

Resultados: Os resultados salientam os desafios na assistência aos idosos, destacando a escassez de recursos, falta de acessibilidade e longos tempos de espera. Porém, ressaltam a importância do atendimento humanizado, enfatizando uma recepção calorosa, relações interpessoais sólidas e uma escuta atenta por parte dos profissionais, o que proporcionou um bem-estar pós-consulta. Sublinham também a necessidade de uma abordagem holística na assistência ao idoso, considerando não apenas aspectos físicos, mas também emocionais e psicossociais. No contexto demográfico e epidemiológico do Brasil, nota-se um aumento na expectativa de vida, entretanto, também um crescimento de doenças crônicas não transmissíveis, requerendo estratégias de saúde pública centradas na prevenção e em cuidados especializados aos idosos.

Conclusão: A humanização na assistência ao idoso, apesar dos desafios, revelou-se crucial, destacando a importância da atenção calorosa e da abordagem holística para o bem-estar pós-consulta, frente ao cenário de envelhecimento populacional e aumento das doenças crônicas, requerendo estratégias de saúde pública focadas na prevenção e em cuidados específicos para os idosos.

Palavras-Chave: Enfermagem; Idoso; Humanização da Assistência.

ABSTRACT

Objective: To assess the importance of humanized nursing care in improving the quality of life for the elderly and mitigating the effects of aging.

Methods: This study is an integrative review based on the Problem, Concept, and Context (PCC) method proposed by Sanches (2018). The review encompasses articles published between 2017 and July 2023, written in Portuguese, English, or Spanish, focused on humanized care for the elderly. The research was conducted in the SciELO, PubMed Central® (PMC), and BIREME databases using Health Descriptors (DeCS)/Medical Subject Headings (MeSH).

Results: The findings highlight challenges in elderly care, emphasizing resource scarcity, lack of accessibility, and long waiting times. However, they underscore the importance of humanized care, emphasizing a warm reception, strong interpersonal relationships, and attentive listening by professionals, which provided post-consultation well-being. They also underline the need for a holistic approach to elderly care, considering not only physical but also emotional and psychosocial aspects. Within the demographic and epidemiological context of Brazil, an increase in life expectancy is noted. However, there is also a growth in non-communicable chronic diseases, necessitating public health strategies focused on prevention and specialized care for the elderly.

Conclusion: Humanization in elderly care, despite its challenges, has proven crucial, emphasizing the importance of warm attention and a holistic approach for post-consultation well-being in the face of a scenario of a growing aging population and an increase in chronic diseases. This requires public health strategies focused on prevention and specific care for the elderly.

Key words: Nursing; Aged; Humanization of Assistance.

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la importancia de la asistencia de enfermería humanizada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y mitigar los efectos del envejecimiento.

Métodos: Se realizó una revisión integrativa según el método Problema, Concepto y Contexto (PCC) de Sanches (2018). Se revisaron artículos publicados entre 2017 y julio de 2023 en portugués, inglés o español, centrados en la atención humanizada a personas mayores. La búsqueda se efectuó en SciELO, PubMed Central® (PMC) y BIREME, utilizando Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)/Medical Subject Headings (MeSH).

Resultados: Se destacaron desafíos en la atención a personas mayores, como la escasez de recursos, falta de accesibilidad y largos tiempos de espera. Sin embargo, se resaltó la importancia de una atención humanizada con una recepción cálida, relaciones sólidas y una escucha atenta por parte de los profesionales, generando bienestar después de la consulta. Se subrayó la necesidad de un enfoque holístico considerando aspectos físicos, emocionales y psicosociales. En el contexto demográfico y epidemiológico brasileño, se observó un aumento en la expectativa de vida, pero también en enfermedades crónicas no transmisibles, requiriendo estrategias de salud pública enfocadas en la prevención y cuidados especializados.

Conclusión: La humanización en la asistencia a personas mayores, a pesar de desafíos, resultó crucial, enfatizando la importancia de una atención cálida y un enfoque holístico para el bienestar postconsulta, ante el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas, demandando estrategias de salud pública preventivas y cuidados específicos para personas mayores.

Palabras clave: Enfermería; Anciano; Humanización de la Atención.

INTRODUÇÃO

A humanização do cuidado ao idoso é um tema cada vez mais relevante no contexto atual de envelhecimento da população. Os cuidados de enfermagem são essenciais para promover a humanização no cuidado ao idoso, visto que os enfermeiros são responsáveis pela assistência direta aos pacientes e pela gestão do cuidado. Segundo a pesquisa de Torres *et al.* (2021), é fundamental que o cuidado de enfermagem seja baseado na escuta ativa, no diálogo e no respeito às singularidades de cada paciente. Para isso, é necessário que o enfermeiro esteja atento às necessidades biopsicossociais do idoso, visando a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. A Política Nacional de Humanização (PNH) surge como uma referência importante para a promoção do cuidado humanizado e integral, que respeite as particularidades e necessidades individuais de cada idoso. A assistência de enfermagem, nesse contexto, desempenha um papel fundamental na garantia da humanização do cuidado ao idoso na Atenção Básica, indo além da abordagem puramente clínica para considerar a dimensão subjetiva e emocional do paciente (BRASIL, 2013).

Além disso, Lima *et al.* (2010) destacam a importância da humanização no cuidado ao idoso com base em três dimensões: acolhimento, vínculo e autonomia. O acolhimento consiste em receber o paciente de forma acolhedora e respeitosa, com a finalidade de estabelecer um vínculo de confiança e segurança. O vínculo, por sua vez, refere-se à criação de uma relação de proximidade e empatia entre o enfermeiro e o paciente, possibilitando a compreensão das necessidades e expectativas do idoso. Já a autonomia diz respeito à promoção da independência e participação ativa do paciente no cuidado, valorizando suas escolhas e decisões. A humanização da assistência à saúde do idoso, conforme evidenciado por Lima *et al.* (2010) e pela PNH, é uma necessidade premente para promover uma assistência integral, respeitosa e centrada no paciente, reconhecendo a singularidade e as necessidades individuais dos idosos.

A transição epidemiológica é um processo complexo que envolve mudanças no perfil de morbimortalidade de uma população. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, esse processo é influenciado por fatores como desenvolvimento socioeconômico, urbanização e melhorias nas condições de saúde. Segundo Oliveira (2019), uma das principais características da transição epidemiológica no país tem sido a redução das doenças infecciosas e parasitárias, seguida por um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo entre a população idosa.

Nesse sentido, torna-se crucial compreender o papel da epidemiologia na elaboração de políticas públicas que atendam às necessidades dessa parcela da população. Estudos epidemiológicos podem contribuir significativamente na identificação das principais doenças que acometem os idosos, seus fatores de risco e as melhores estratégias preventivas e terapêuticas para lidar com esses problemas. Assim, é importante investir em pesquisa e promoção da saúde para melhorar a qualidade de vida dos idosos e atender às suas necessidades específicas (OPAS, 2010).

Com base na Política Nacional de Humanização (PNH), a humanização do cuidado é uma abordagem que busca resgatar o cuidado centrado no indivíduo e suas necessidades. No contexto do cuidado ao idoso, a humanização se torna ainda mais importante, uma vez que esse grupo populacional apresenta características específicas que requerem atenção especial por parte dos profissionais de saúde (BRASIL, 2013).

Isto posto, a humanização do cuidado de enfermagem ao idoso se faz necessária para garantir uma assistência integral e de qualidade, que respeite a individualidade e singularidade de cada paciente. É importante que os profissionais de enfermagem estejam comprometidos em promover a humanização em todos os aspectos do cuidado, desde a recepção até a alta hospitalar (BRASIL, 2013). Logo, o presente estudo tem como objetivo analisar estudos científicos sobre a relevância da assistência de enfermagem humanizada e suas contribuições para

melhoria da vida da pessoa idosa e diminuição dos impactos no processo de senilidade e senescência.

MÉTODOS

Será realizado uma revisão integrativa da literatura, um método que busca sintetizar os resultados de pesquisas sobre um determinado tema ou questão de forma sistemática, organizada e abrangente. Essa abordagem é chamada de integrativa porque proporciona uma compreensão mais ampla do assunto, contribuindo para a construção de um corpo de conhecimento consolidado. Dessa maneira, o revisor pode conduzir uma revisão integrativa com múltiplos propósitos, seja para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos abrangidos dentro de um tópico específico (ERCOLE, MELO e ALCOFORADO, 2014).

O desenho do estudo, uma pesquisa não clínica, conforme descrito por Brun, foi integrado aplicando-se a metodologia Problema, Conceito e Contexto (PCC) para nortear a coleta de dados. A estratégia PCC é uma mnemônica que auxilia a identificar os tópicos-chave: Problema, Conceito e Contexto. Tal estratégia será adotada para conduzir a questão de pesquisa da revisão de escopo (SANCHES, 2018).

A pesquisa será realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ *Medical Subject Headings* (MeSH): combinado com o operador booleano AND e OR: das palavras chaves que serão usadas “Health of the Elderly”, “Nursing Care”, “Nurses Improving Care for Health System Elders”, “Patient-Centered Care”.

Nas bases de dados: *Scientificque Electronic Library Online* (SciELO), PubMed Central® (PMC), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).

Foram utilizados os seguintes critérios para inclusão: artigos publicados entre os anos de 2017 até julho de 2023, artigos escritos em língua

portuguesa, artigos escritos em inglês, artigos escritos em língua espanhola, artigos publicados em revistas, artigos originais, artigos se enquadra nessa pesquisa, artigos que fala sobre assistência humanizada ao idoso admitidos em instituições assistencial em saúde.

Serão estabelecidos os seguintes critérios para exclusão: artigos de revisão, artigos publicados fora da temporalidade estabelecido, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso, artigos escritos em outras línguas sem ser a portuguesa, espanhola e inglesa, artigos que não fossem originais, artigos que não abordasse sobre o tema da pesquisa.

Para análises dos artigos serão através de leitura dos resumos e títulos foi importante para excluir os estudos que não atendem objetivo do estudo levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão do trabalho.

Para elaboração dos resultados será avaliado as seguintes variáveis dos estudos selecionados: Local, Base de dados/Periódico, Autor (es) do artigo/ Ano, objetivo, aplicação da assistência de enfermagem humanizada ao idoso, Nível de Evidência. Para classificação da qualidade metodológica das pesquisas selecionadas foi conforme os seis níveis de categorias da *Oxford Centre for Evidence-based Medicine*.

Figura 1. Elegibilidade e exclusão dos artigos

RESULTADOS

Nº	Autores (Ano)	Principais achados
1	MOREIRA, W. C. et al (2018)	Descritivo exploratório. Os participantes evidenciaram que é de suma relevância conhecer os aspectos que permeiam o envelhecimento, sobretudo a sexualidade. Dessa forma, serão capazes de dispensar um cuidado holístico na atenção à saúde do idoso, contudo revelaram que tais temas ainda são abordados de maneira insuficiente na formação profissional. Conclusão: Constataram-se limitações no processo de formação para a atenção ao idoso, repercutindo no cuidado integral qualificado.
2	COELHO, L. P. et al. (2018)	Pesquisa qualitativa. O estudo revela que a lógica atual do processo de trabalho da ESF não diferencia a assistência ao idoso à do adulto. Apesar da consolidação da atenção primária como porta de entrada e da forte atuação dos agentes comunitários de saúde no município estudado, a fragmentação do sistema de saúde e a ausência de um modelo de atenção à saúde da pessoa idosa ainda são grandes limitadores da assistência a essa população. Conclusão: A pessoa idosa possui demandas e particularidades biopsicossociais que a diferenciam de um usuário adulto. Nesse sentido, destaca-se a importância de se romper com a ideia de um modelo único para atendimento à população, que limita a assistência de acordo com as necessidades do sistema e não do usuário. Há necessidade, portanto, da elaboração de modelos de atenção a idosos que guiem o fluxo desses usuários no sistema de saúde, mas que, ao mesmo tempo, permitam a flexibilização e organização das ações de cuidado a partir das demandas dos pacientes.
3	DAMACENO, D. G. et al. (2019)	Qualitativa exploratória. Foi possível identificar que, na visão dos profissionais e gestores, a qualidade do cuidado está atrelada ao atendimento das necessidades básicas e que a formação dos profissionais não têm contemplado as especificidades do cuidado gerontológico. Assim, reproduzem um processo de trabalho fragmentado e mecânico. Conclusão: Os resultados evidenciam a necessidade de revisitar os cursos da área da saúde no intuito de compreender suas abordagens sobre a formação para o cuidado à pessoa idosa.
4	QUEIROZ, R. F. DE. et al (2019)	Descritivo, qualitativo. Conceitos específicos da gerontologia, como síndromes geriátricas, reabilitação,

		<p>fragilidade, independência (capacidade de executar tarefas sem ajuda) e autonomia (capacidade de autodeterminação), não constam habitualmente nos conteúdos da graduação, mas são operacionais para a proposição de condutas adequadas.</p> <p>Conclusão: No tocante à formação do profissional de saúde, os trabalhadores de enfermagem revelaram perceber no ensino da graduação certa deficiência na abordagem da temática envelhecimento, ficando esses profissionais sem a conscientização sobre tal problema. Nesse sentido, fica clara a necessidade de maiores investimentos na formação dos profissionais integrantes da ESF na área de gerontologia, sendo imprescindível a educação permanente em saúde agregada ao desenvolvimento individual e institucional.</p>
5	RISSARDO, L. K. <i>et al.</i> (2019)	<p>Pesquisa qualitativa. A avaliação permitiu evidenciar que a dinâmica assistencial tem implicação, principalmente, das ações da enfermagem que necessitam articular práticas de cuidado que considerem a prioridade, a fragilidade, a autonomia, a independência e o contexto familiar do idoso.</p> <p>Conclusão: O estudo destaca a iminência dos serviços gerais de urgência e emergência se apropriarem de temas para educação permanente voltados ao envelhecimento populacional, sobretudo com início na capacitação de enfermeiros com transposição de conhecimento para a equipe de saúde.</p>
6	LUBENOW, J. A. M.; SILVA, A. O. (2019)	<p>Pesquisa qualitativa. Os idosos associaram um bom atendimento a serem tratados com respeito, atenção e educação; e, ao mesmo tempo, à solicitação de exames, encaminhamentos a médicos especialistas e prescrição de medicamentos. Na prática, encontraram dificuldades relacionadas à demora para serem atendidos e à obtenção de consultas com especialistas, de exames diagnósticos e de atendimento por ordem de chegada, limitado pelo número de vagas e pelos dias específicos.</p> <p>Conclusão: As práticas no atendimento ao idoso, nos serviços de saúde, precisam ser rediscutidas para que seja ofertada uma assistência humanizada e qualificada, que atenda às suas necessidades. Profissionais de saúde e gestores precisam considerar as especificidades da pessoa idosa em sua abordagem, tanto na atenção primária quanto nos demais níveis de atenção.</p>
7	MENEZES, T.M.O. <i>et al.</i> (2020)	<p>Pesquisa qualitativa. As percepções de pessoas idosas sobre o acolhimento e cuidado da enfermeira no contexto atenção básica foram: 1. empatia com ênfase na escuta qualificada; 2. cuidado com acolhimento e afeto; 3. cuidado com ênfase no aspecto biológico; 4. o cuidado direcionado para a prevenção de doenças e promoção da saúde.</p> <p>Conclusão: A empatia com ênfase na escuta qualificada e o cuidado no acolhimento e afetuosidade permitiram</p>
		<p>formação do profissional de enfermagem inserida no contexto da gerontologia deve promover o desenvolvimento de competências que potencializem a atuação do enfermeiro.</p> <p>Conclusão: A saúde do idoso é ampla e complexa, uma vez que aborda aspectos específicos quanto às mudanças do processo saúde-doença do sujeito, bem como suas capacidades, necessidades e expectativas. Diante disso, o futuro enfermeiro deve ser inserido no contexto da gerontologia já no início da sua formação, a fim de receber uma educação específica quanto à assistência à pessoa idosa, em que são desenvolvidos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para tal cuidado.</p>

DISCUSSÃO

O cuidado ao idoso, dentro do âmbito da enfermagem, emerge como um desafio complexo, demandando uma atenção específica e integral. Ao analisar os resultados de diferentes estudos, é notável a constante lacuna na formação dos profissionais de enfermagem, que impacta diretamente na qualidade do cuidado prestado aos idosos. Os desafios identificados nos estudos de Queiroz RF *et al.* (2019), Damaceno DG *et al.* (2019) e Moreira WC *et al.* (2018) convergem na necessidade premente de reformulação nos currículos acadêmicos e na formação continuada, a fim de suprir as demandas singulares desse grupo populacional.

Os profissionais de enfermagem expressaram, conforme evidenciado por Queiroz RF *et al.* (2019), a insuficiência na formação acadêmica para lidar com os desafios específicos do cuidado ao idoso hipertenso, revelando a falta de preparo para enfrentar a complexidade da doença, suas características sociodemográficas e a necessidade de educação em saúde

e monitoramento contínuo da patologia. Essa carência de preparo reflete-se na prestação de cuidados inadequados e na impossibilidade de atender às necessidades particulares dos idosos.

Em adição, os estudos de Damaceno DG *et al.* (2019) e Moreira WC *et al.* (2018) ressaltam desafios significativos enfrentados em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e na formação de enfermeiros, respectivamente. A falta de estrutura física adequada, a escassez de recursos humanos e materiais, juntamente com a inexistência de disciplinas específicas e práticas supervisionadas, contribuem para a deficiência no atendimento a esse público.

Diferentes estudos tiveram por foco explorar as melhores práticas para o cuidado a essa população em constante envelhecimento. Neste contexto, Rissardo LK *et al.* (2019) e Ferreira R. *et al.* (2021) abordam aspectos cruciais relacionados ao atendimento aos idosos e ressaltam a necessidade de uma formação específica na área da gerontologia para promover cuidados de qualidade.

Segundo Rissardo LK *et al.* (2019) destaca-se a dinâmica assistencial relacionada às ações da enfermagem no cuidado aos idosos, enfatizando a necessidade de considerar prioridades, fragilidade, autonomia, independência e o contexto familiar na prestação de cuidados. A conclusão ressalta a importância da educação permanente voltada ao envelhecimento populacional, com ênfase na capacitação de enfermeiros para transpor esse conhecimento para a equipe de saúde.

O artigo de Ferreira R. *et al.* (2021) concentra-se nas competências necessárias para profissionais de enfermagem que atendem idosos. Ele identifica competências que incluem conhecimentos sobre teorias e conceitos da gerontologia, habilidades de comunicação, escuta, liderança, trabalho em equipe, proatividade, respeito e empatia. A conclusão enfatiza a importância de incluir a formação em gerontologia desde o início da educação do enfermeiro para desenvolver conhecimentos,

habilidades e atitudes necessárias para cuidar da saúde do idoso. Ambos os artigos têm por destaque a importância da formação e competências dos profissionais de enfermagem para oferecer assistência de alta qualidade aos idosos, considerando suas necessidades específicas, bem como a necessidade de educação permanente e capacitação na área da gerontologia. Eles abordam o mesmo tema de cuidados aos idosos e a formação dos profissionais de enfermagem para atender a essa população de forma eficaz.

Os estudos de Lubenow e Silva (2019) e Menezes *et al.* (2020) salientam a importância do cuidado humanizado e abrangente na enfermagem voltada aos idosos. Ambos realçam que o atendimento de qualidade vai além do tratamento médico, sendo crucial a maneira como os idosos são tratados e recebidos durante o cuidado.

Lubenow JAM e Silva AO (2019) enfatizam que os idosos valorizam um atendimento de qualidade, que inclui respeito, atenção e empatia por parte dos profissionais de saúde. Menezes *et al.* (2020) reforçam essa visão, evidenciando a importância do acolhimento humanizado na enfermagem. Ambos os estudos convergem ao destacar a necessidade de um cuidado integral, considerando aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Além disso, as pesquisas apontam para a importância da preparação e qualificação dos profissionais de enfermagem para atender às necessidades específicas dos idosos, enfatizando a importância do treinamento e sensibilidade para compreender as particularidades dessa população. Consequentemente, a implementação de práticas que promovam o acolhimento, cuidado integral e promoção da saúde é essencial para uma assistência de enfermagem mais eficaz e compassiva para os idosos. Essas abordagens não apenas atendem às expectativas dos pacientes, mas também têm o potencial de melhorar os tratamentos, prevenir problemas de saúde e assegurar uma melhor qualidade de vida para essa parcela da população.

Para Coelho LP *et al.* (2018), evidenciou-se a falta de diferenciação na assistência ao idoso em comparação com o adulto no contexto da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Apesar dos avanços na atenção primária e na atuação dos agentes comunitários de saúde, o sistema de saúde continua fragmentado, e a ausência de um modelo de atenção específico à saúde da pessoa idosa representa um grande obstáculo na prestação de assistência a essa população. A conclusão enfatiza que a pessoa idosa tem demandas e particularidades biopsicossociais que a diferenciam de um usuário adulto. Sendo assim, o estudo destaca a importância de desenvolver modelos de atenção específicos para os idosos, que possam orientar o fluxo de atendimento no sistema de saúde, ao mesmo tempo em que permite a flexibilização e organização das ações de cuidado de acordo com as demandas individuais dos pacientes. O estudo acaba se ligando aos outros artigos mencionados acima, visto que eles discutem a formação de profissionais de enfermagem e competências para atender aos idosos, contribuindo para uma compreensão mais completa dos desafios e oportunidades na assistência à pessoa idosa.

No estudo realizado por Sacco R. DA CCES *et al.* (2020), os resultados revelaram que muitas vezes, as trajetórias reais dos idosos, muitas das vezes carregadas e revestidas de sofrimentos e limitações que interferem nas condições de vida, se distinguem das expectativas estipuladas pela legislação. A escassez de profissionais de saúde, a falta de acessibilidade, a carência de medicamentos e longos tempos de espera em serviços especializados eram desafios significativos identificados. Porém, destacaram-se aspectos positivos durante a análise, os idosos ressaltaram a importância de um atendimento humanizado, destacando a calorosa recepção da equipe de saúde, o desenvolvimento de relações interpessoais sólidas e uma atenta escuta por parte dos profissionais. Isso resultou em uma sensação de bem-estar pós-consulta.

Destacando também a importância de melhorar o acesso aos serviços de saúde para os idosos, bem como a necessidade de uma abordagem mais

humanizada na assistência de saúde, para atender às necessidades específicas dessa população em envelhecimento, Cruz PKR *et al.* (2020) evidenciou em seu estudo que há maior dificuldade de acesso entre os idosos sem companheiro; sem leitura; com autopercepção negativa de saúde e frágeis. Essas condições são passíveis de intervenção e requerem esforços para garantir que os idosos tenham acesso aos serviços de saúde. Isso é primordial para prevenir desfechos clínicos adversos e promover a saúde dos idosos, contribuindo para um envelhecimento mais saudável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança demográfica traz consigo desafios e oportunidades para o sistema de saúde, que deve estar preparado para atender às necessidades específicas dos idosos. O cuidado ao idoso, no âmbito da enfermagem, é um desafio complexo e fundamental, pois essa população apresenta necessidades específicas que requerem atenção integral. A análise dos estudos apresentados permitiu identificar lacunas e tornou evidente que há vários pontos críticos a serem abordados para garantir a qualidade do atendimento aos idosos.

Um dos principais achados é a indispensabilidade de uma reestruturação na formação dos profissionais de enfermagem, tendo por finalidade contemplar as particularidades do cuidado gerontológico. Isso exige a inserção de conteúdos específicos nos currículos de formação, abordando conceitos imprescindíveis como síndromes geriátricas, reabilitação, fragilidade, independência e autonomia. Outra questão é a deficiência de modelos de atenção à saúde voltados exclusivamente para a população idosa uma vez que a abordagem uniforme ao cuidado não leva em consideração as necessidades individuais dos idosos, o que fortalece a relevância de desenvolver modelos de atenção que se ajustem às necessidades dos pacientes e permitam a flexibilização das ações de cuidado.

De modo geral, a capacitação do enfermeiro é fundamental para garantir uma atenção à saúde do idoso que seja integral, humanizada e de qualidade. Os enfermeiros capacitados são capazes de disponibilizar um cuidado que atenda às necessidades específicas dos idosos, possibilitando o bem-estar e qualidade de vida. É possível que a capacitação dos enfermeiros esteja ligada à humanização do cuidado ao idoso de várias formas, uma vez que, por meio da capacitação, o enfermeiro adquire conhecimento específico sobre as condições e desafios que afetam os idosos, desenvolve as competências técnicas permitidas para lidar com as particularidades do cuidado ao idoso, consegue aprimorar a capacidade de estabelecer empatia, ouvir atentamente as preocupações do idoso e de seus familiares, e comunicar informações de forma clara e compreensível.

No contexto do cuidado ao idoso, a capacitação não somente melhora a competência clínica, mas também intensifica a capacidade dos profissionais de compreender e acolher as demandas físicas e do paciente. Isso leva a uma assistência humanizada, na qual o idoso é tratado com respeito, empatia e consideração. Sendo assim, é importante que os cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem incluam conteúdos específicos sobre gerontologia, de forma a capacitar os enfermeiros para o cuidado integral e humanizado aos idosos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização – PNH. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2013c.

COELHO, L. P.; MOTTA, L. B. D.; CALDAS, C. P. Rede de atenção ao idoso: fatores facilitadores e barreiras para implementação. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 28, n. 4, 2018.

CRUZ, P. K. R. et al. Dificuldades do acesso aos serviços de saúde entre idosos não institucionalizados: prevalência e fatores associados. *Revista*

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 23, n. 6, p. e190113, 2020.

DAMACENO, D. G.; CHIRELLI, M. Q.; LAZARINI, C. A. The practice of care in long-term care facilities for the elderly: a challenge for the training of professionals. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 22, n. 1, p. e180197, 2019.

ERCOLE, F. F.; MELO, L. S. DE; ALCOFORADO, C. L. G. C. Integrative review versus systematic review. *Reme: Revista Mineira de Enfermagem*, v. 18, n. 1, 2014.

FERREIRA, R. et al. Competências profissionais para o cuidado ao idoso: percepção entre docentes, estudantes de enfermagem e enfermeiros. *Rev. Bras. Enferm.*, v. 74, supl. 2, e20200446, 2021.

LIMA, T. J. V. DE et al. Humanização na Atenção à Saúde do Idoso. *Saúde e Sociedade*, v. 19, p. 866–877, 1 dez. 2010.

LUBENOW, J. A. M.; SILVA, A. O. What the elderly think of the care provided by health services. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 22, n. 2, p. e180195, 2019.

MOREIRA, W. C. et al. Training of nursing students in integrated care for the elderly. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 21, n. 2, p. 186–193, mar. 2018.

MENEZES, Tânia Maria de Oliva et al. ACOLHIMENTO E CUIDADO DA ENFERMEIRA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: PERCEPÇÕES DA PESSOA IDOSA. *Reme: Rev. Min. Enferm.*, Belo Horizonte, v. 24, e1304, 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades na população. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010.

OLIVEIRA, A. S. TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA, TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL. *Hygeia – Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*, v. 15, n. 32, p. 69–79, 1 nov. 2019.

QUEIROZ, R. F. DE. et al. Perception of nursing workers on the care of hypertension in older adult. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, p. 3–13, 2019.

RISSARDO, L. K.; KANTORSKI, L. P.; CARREIRA, L. Evaluation of elderly care dynamics in an emergency care unit. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, p. 161–168, 2019.

SACCO, R. DA C. C. E S. et al. Trajetórias assistenciais de idosos em uma região de saúde do Distrito Federal, Brasil. *Saúde em Debate*, v. 44, n. 126, p. 829–844, set. 2020.

SANCHES, K. DOS S.; RABIN, E. G.; TEIXEIRA, P. T. DE O. Cenário da publicação científica dos últimos 5 anos sobre cuidados paliativos em oncologia: revisão de escopo. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 52, 2018.

TORRES, J. P. et al. Humanização da assistência de enfermagem ao idoso na Atenção Básica: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e395101019005, 14 ago. 2021.

¹Graduando do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

²Graduando do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

³Graduando do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

⁴Professor do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil